

ILM -FAN TARAQQIYOTIDA XOTINQIZLARNING ROLI

Jo'rayeva Istora

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271404>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Uzbekistonni bugungi kuni va kelajagini belgilaydigan zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashda ilm-fan sohasini yangi bosqichga ko'tarishda xotin-qizlarning faol ishtirok etishi borasida muhim omillar taxlili keltirilgan.

Kali so'zlar: ilm-fan, innovatsion g'oya, innovatsion ish, ilmiy-intellek, moliyaviy resurslar, yoshlar – xalqning asosiy tayanchi va suyanchi, xotin-qizlarning ilm-fan, milliy ta'limtarbiya, olima ayollar. ilm-fan taraqqiyotida xotin-qizlarning roli.

Аннотация. В данной статье анализируются важные факторы, касающиеся активного участия женщин в поднятии области науки на новый уровень в подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и независимым мышлением, которые будут определять настоящее и будущее Узбекистана.

Abstract. This article analyzes important factors regarding the active participation of women in raising the field of science to a new level in the training of highly qualified personnel with modern knowledge and independent thinking that will determine the present day and future of Uzbekistan.

Kirish. Ayol — jamiyat ko'zgusi, millat tarbiyachisi. Uning mehr-muhabbati kelajagimiz egalarining jonajon Vatanimiz ravnaqi va osoyishtaligi, xalqimiz farovonligi yo'lida sadoqat bilan xizmat qiladigan barkamol insonlar sifatida voyaga yetishida muhim omil hisoblanadi.

Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug' ajdodlarimiz, ma'rifatparvar jadid bobolarimiz ham oilaning tinch, mustahkam va farovon bo'lishida, farzandlar tarbiyasida ayolning o'rni va ta'siri beqiyos ekanini alohida ta'kidlaganlar. Jumladan atoqli ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: **"Qizlar hammadan ko'ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi"**, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo'lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko'lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

Ma'rifatli ayol tushunchasi qalbimizga juda ham ma'qul keladigan tushuncha desak mubolag'a bo'lmaydi. Agar oilaning ayoli ma'rifatli bo'lsa bu xonadonda xayru baraka, xotirjamlik, fayz, saranjomlik, ahillik hamroh bo'ladi. Ma'rifatli ayol bo'lish uchun har bir ayol va onalarimiz o'z ustlarida ko'proq ishlab o'zini-o'zi isloh qilmog'i darkor. Avvalambor har bir ayol bolalik va o'smirlik davridanoq ma'rifatga intilib, ilm olib yashashni o'ziga maqsad qilib olishi ahamiyatlidir. Agar bir insonni tarbiyalamoqchi bo'lsang o'g'lingga yaxshi tarbiya ber, agar jamiyatni tarbiyalamoqchi bo'lsang qizingni ma'rifatli qilib tarbiyala, degan naql bor xalqimizda. Chunki qiz bola bo'lajak ona u o'zi kabi farzandlarini ham ma'rifatga yetaklaydi.

Asosiy qism. O'tgan davrda jahon hamjamiyati xotin-qizlarni ilm-fanga jalb etish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Bu haqda so'z borganda, avvalambor, hayotning barcha jabhalarida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularning jamiyat va davlat hayotidagi rolini kuchaytirish ayni vaqtda

Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilanganini ta'kidlash lozim.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Faol xotin-qizlar bilan tizimli ishlash, ularni rahbarlikka tayyorlash maqsadida ta'lim muassasalarida iqtidorli qizlar zaxirasi yaratildi. Oxirgi uch yilda iqtidorli talabalarga beriladigan Prezident davlat stipendiyasi va boshqa maxsus stipendiyalarning 48 foizi xotin-qizlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishda ham ayollarga ko'proq e'tibor qaratilib kelinmoqda. Jumladan davlat tomonidan alohida moliyaviy manbalarni yanada ko'paytirish hamda kam bo'lsa-da, uchrab turadigan ilm-fan sohasida ayollarga nisbatan kamsitilish holatlariga barham berish provardida, ilm-fan sohasida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar O'zbekistonni eng rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishi shubhasiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Shiddat bilan o'zgarayotgan zamon ilm-fan sohasini yangi bosqichga ko'tarishni talab qilmoqda. Bugun qaysi sohada bo'lmasin, eng ilg'or innovatsion g'oyalarni boshqalardan ko'ra tezroq joriy qilganlar muvaffaqiyatlarga erishayotganligi ayni haqiqatdir. Rivojlangan davlatlar tajribasi har qanday muvoffaqiyatga avvalo, ilm-fan yutuqlari orqali erishish mumkinligini ko'rsatmoqda. Ilm-fan va innovatsion ishlanmalar – rivojlanayotgan har bir davlatning bugungi kuni va kelajagini belgilaydigan muhim omilga aylanganligi bejizga emas. Zero, AQSH, Yaponiya, Germaniya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar iqtisodiyotidagi rivojlanishlar buning yaqqol isbotidir. Muhimi shundaki, iqtisodiy va ijtimoiy yuksalishning asosiy omillari bo'lgan bu jarayonlar tobora takomillashib boryapti. Prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasida respublikamizdagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingining birinchi 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, shu jumladan, ikkita universitetni birinchi 500 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish vazifasi belgilangan. Bu, albatta, o'z-o'zidan amalga oshadigan oson ish emas. Ko'pgina davlatlar tajribasiga nazar solsak, ularda milliy universitetlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yirik dasturlar amalga oshirilgani va bu kabi loyihalar yaqqol samara berayotganiga guvoh bo'lamiz. Yana bir masala, muallim ilmi, ma'rifatli yigit-qizlarni tarbiyalashga, uzluksiz ta'lim jarayonidagi islohotlarni ro'yobga chiqarishga mas'ul. Qolaversa, o'quvchilarni turli sohalarga yo'naltirish, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini yetishtirish ham uning vazifasi. Buning uchun muallimdan xorijdagi ilg'or tajribalarni ham chuqur o'rganish talab etiladi. Shu bois, o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha jahon tajribasini o'rganish, xalqaro ta'lim tizimidagi ilg'or islohotlarni tahlil etish dolzarbdir. Shu o'rinda aytish kerakki, ilgari hammamizning ongimizga singib ketgan bir stereotip bor edi – "Ilm-fan ayolning ishi emas". Lekin tarix haqiqatlariga murojaat qilsak, ilm-fan taraqqiyotiga erkaklar bilan bir safda o'z hissalarini qo'shgan ayollarimiz soni oz emas. Bibixonim, To'maris, Bopay Xonim, Qurbonjon Dodhoh, Nodirabegim, Nazira Quljanova, Sayra Kiizbaeva, Sofya Hakimova, Baljan Bultrikova, Xadicha Sulaymonova, Dilbar Abdurahmonova, Asal Sartbaeva singari ajdodlarimiz dunyoda o'z iqtidori, aqliy salohiyati bilan nom qozonib, tarix sahifalarida qolgan.

Natija

Bugungi kunda milliy va oilaviy qadriyatlarimizning asosini tashkil etadigan vafo va sadoqat, mehribonlik, halollik, rostgo'ylik, ibo-hayo, poklik, sabr, shukronalik, ilmga intilish kabi fazilatlarni targ'ib qilish, ularni yoshlarimiz ongiga singdirish har qachongidan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Yurtimizda "Ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'ladi", degan ezgu g'oyani hayotimizning kundalik qoidasiga aylantirish, opa-singillarimiz, qizlarimiz, mo'tabar onalarimizga munosib sharoit yaratib berish "Inson qadri uchun" tamoyilining amaldagi ifodasi hisoblanadi.

Bu borada yangi tashkil etilgan qo'mita mutasaddi vazirlik va idoralar, hokimliklar bilan birgalikda muhtaram Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash, aziz opa-singillarimiz, onalarimizning hayotdan rozi bo'lib, shukronalik bilan yashashi uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi.

O'zbekistonda xotin-qizlarning ilm-fan bilan to'laqonli foydalanishlariga teng imkoniyatlar yaratilishi, shuningdek, ularning huquqlarini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning samarasida bugungi kunda yurtimiz ilmiy ta'lim muassasalarida 700 nafarga yaqin ayol fan doktori hamda 7 nafar ayol akademik mehnat qilayotganligi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi ilmiy-tadqiqot institutlarida 3 ming nafarga yaqin ayol-qiz tadqiqot olib borayotir. Mamlakatimizda har yili o'tkazib kelinayotgan "Olima ayollar" tashabbuskor ilmiy loyihalar tanlovi ham aynan xotin-qizlarning ilm-fandagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Ayni chog'da olim ayollar uchun nufuzli mukofotlar ta'sis etish, grant hamda xorijda stajirovka o'tash dasturlari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini ko'paytirish payti kelganini ham aytib o'tish joiz. Ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishda ham ayollarga ko'proq e'tibor qaratish kerak, deb o'ylayman. Shu maqsadda davlat tomonidan alohida moliyaviy manbalarni yanada ko'paytirish kerak. Kam bo'lsa-da, uchrab turadigan ilm-fan sohasida ayollarga nisbatan kamsitilish holatlariga barham berish lozim.

Xulosa o'rnida aytganda, ilm-fan sohasida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar O'zbekistonni eng rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishi shubhasiz. Zero, bugungi farovon hayotimiz ham, yorug' kelajagimiz ham, avvalo, oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan ayollarga bog'liqdir.

Адабиётлар руйхати:

1. 2019 yil 29 oktyabrda O'zbekiston Respublikasining "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrda "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
3. 2019 yil 2 sentyabr, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni O'RQ-562-son 2019 yil 2 sentyabr